

**PENGEMBANGAN MEDIA POP-UP BOOK CERDIK TERHADAP
PENCEGAHAN DIABETES MELITUS TIPE 2 PADA KELAS 6
(ANAK SDN KASOMALANG VI)**

**DEVELOPMENT OF POP-UP BOOK CERDIK MEDIA FOR PREVENTING
TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN GRADE 6 (SDN KASOMALANG VI)**

Riani Fitriani ^{1*}, Ridwan Setiawan ²

^{1*} Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung, Email :

rianifitriani119@gmail.com dan ridwansetiawan@staffpoltekesbandung.ac.id

ABSTRACT

The prevalence of chronic kidney disease due to DM has increased to 8.5% or 853,240 million people. Referring to the high number of cases and management of DM, preventive measures are needed, one of which is education (health education), healthy living behavior (CERDIK) from an early age using the CERDIK Pop-Up Book media. Develop the CERDIK Pop-Up Book media for the prevention of diabetes mellitus in elementary school children which is suitable for use as a health education media. Method: research method uses research and development methods with the ADDIE approach. The total population is 20 grade 6 children at SDN Kasomalang VI. CERDIK Pop-Up Book media is A4 size and made from 260 gsm art paper. Obtained a score of 95.3% in the very good category from Material Experts, 100% in the very good category from Media Experts. There is an influence of using the CERDIK Pop-Up Book media with an increase of 60.34%. CERDIK Pop-Up Book media is A4 size, and made from 260 gsm art paper. The media was declared very good and very appropriate by the Expert and there was an influence of giving CERDIK Pop-Up Book media to 6th grade elementary school children.

Key words : ADDIE, CERDIK, Pop-Up Book

ABSTRAK

Prevalensi penyakit ginjal kronis akibat DM meningkat menjadi 8,5% atau 853.240 juta jiwa. Merujuk pada tingginya angka kasus dan pengelolaan DM tersebut diperlukannya tindakan pencegahan dengan upaya preventif salah satunya adalah dengan edukasi (pendidikan kesehatan), perilaku hidup sehat (CERDIK) sejak dini dengan penggunaan media *Pop-Up Book CERDIK*. Mengembangkan media *Pop-Up Book CERDIK* terhadap pencegahan diabetes melitus pada anak SD yang layak untuk digunakan sebagai media pendidikan kesehatan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Develop*) dengan pendekatan ADDIE. Total populasi yaitu 20 anak kelas 6 SDN Kasomalang VI. Media *Pop-Up Book CERDIK* berukuran A4 dan berbahan kertas *art paper* 260 gsm. Memperoleh nilai 95,3 % dengan kategori sangat baik dari Ahli Materi, 100% dengan kategori sangat layak dari Ahli Media. Terdapat pengaruh penggunaan media *Pop-Up Book CERDIK* dengan peningkatan 60,34 %. Media *Pop-Up Book CERDIK* berukuran A4, dan berbahan kertas *art paper* 260 gsm. Media dinyatakan sangat baik dan sangat layak oleh Ahli dan terdapat pengaruh pemberian media *Pop-Up Book CERDIK* pada anak kelas 6 SD.

Key words : ADDIE, CERDIK, Pop-Up Book

PENDAHULUAN

Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit yang dapat terjadi ketika pankreas tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif dalam menggunakan insulin yang dihasilkan. Jumlah penderita DM di Indonesia bisa mencapai 28,57 juta pada tahun 2045 dengan kenaikan 47% lebih besar daripada 19,47 juta dari tahun 2021¹. Merujuk pada tingginya kasus diperlukannya tindakan pencegahan dengan upaya preventif salah satunya adalah dengan edukasi (pendidikan kesehatan), perilaku hidup sehat (CERDIK) sejak dini dengan penggunaan media pop-up book CERDIK. Penggunaan media pop-up book lebih efektif dan layak digunakan untuk pembelajaran pada anak SD, hal tersebut merujuk pada penelitian sebelumnya mengenai CERDIK pada pencegahan PTM (hipertensi)². Media *pop-up book* adalah sebuah buku yang menampilkan potensi untuk bergerak dan interaksinya melalui penggunaan kertas sebagai bahan lipatan, gulungan, bentuk, roda atau putarannya³. Pengembangan media pop-up book CERDIK ini menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Develop, Implement, dan Evaluate) yang berisikan pengertian, klasifikasi, faktor risiko, dan pencegahan DM dengan CERDIK.

Diabetes Melitus (DM) adalah kondisi kronis yang terjadi karena peningkatan kadar gula darah dalam tubuh disebabkan karena tubuh tidak dapat menghasilkan insulin atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. DM merupakan penyakit multifaktorial dengan komponen genetik dan lingkungan yang sama kuat dalam proses timbulnya penyakit tersebut⁴. Klasifikasi DM terbagi menjadi 2, tipe 1 DM yang terjadi akibat kerusakan pada sel-sel beta pankreas mengalami kerusakan sehingga memerlukan insulin estrogen seumur hidupnya, umumnya muncul pada usia muda dan penyebabnya bukan karena faktor keturunan melainkan faktor autoimun.

Tipe 2 DM merupakan tipe DM yang umum biasanya muncul pada saat usia dewasa, dan disebabkan beberapa faktor seperti obesitas, keturunan, serta gaya hidup. Faktor risiko ini terdiri dari faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi antara lain ras dan etnik, riwayat keluarga dengan DM dan lain-lain. Adapun, faktor yang dapat dimodifikasi berhubungan dengan pola hidup sehat diantaranya adalah berat badan berlebih kurangnya latihan fisik, hipertensi, dan lain-lain. CERDIK (Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dengan kalori seimbang, Istirahat cukup, Kelola stress) adalah suatu langkah atau upaya perilaku hidup sehat yang mampu menjauhkan dari berbagai penyakit tidak menular (PTM) seperti DM. Perilaku CERDIK merupakan serangkaian kegiatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mencegah DM berulang serta kegiatan pemulihan bagi penderita DM Iskemik itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini Mengembangkan media *pop-up book* CERDIK terhadap pencegahan diabetes melitus pada anak SD yang layak untuk digunakan sebagai media pendidikan kesehatan.

METODE

Jenis dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (*Research and Develop*) dengan pendekatan ADDIE. Model pengembangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah model ADDIE, yang merupakan salah satu model pengembangan dari metode R&D.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel sampling jenuh dalam penelitian ini adalah anak kelas 6 SD yang berjumlah 20 orang.

Proses pengumpulan data dilakukan pada 27 April 2024 di SDN Kasomalang VI menggunakan instrumen untuk mengukur pengetahuan responden dengan kuesioner yang dirancang sebagai pertanyaan berbentuk pilihan ganda.

Analisis data dilakukan dengan analisis univariat dalam nilai *pretest*, dan *posttest* dan analisis bivariat yang bertujuan untuk melihat perbedaan nilai pengetahuan siswa sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan.

Pertimbangan etis dilakukan dengan memperhatikan Persetujuan (*Informed Consent*), Tanpa Nama (*Anonymity*) dan Kerahasiaan (*Confidentiality*).

HASIL

1. Analisis (*Analyze*)

Pada tahap analisis masalah diperoleh masalah yaitu terdapatnya beberapa anak yang memiliki faktor resiko terkena DM. Pada tahap analisis kebutuhan pencegahan masalah mengenai kebutuhan media terdapat lima aspek yang menjadi fokus yaitu dari aspek desain, materi, bahasa, ilustrasi dan tipografi, diperoleh bahwa belum adanya media perlakuan pencegahan DM. Pada bagian materi meliputi isi materi, penyajian, bahasa dan manfaat. Pada aspek isi materi, materi dalam *Pop-Up Book* yang diharapkan berisi pencegahan DM yang meliputi pengertian, klasifikasi, faktor resiko dan pencegahan DM dengan CERDIK. Pada aspek penyajian, penyajian yang diharapkan materi yang menarik dan jelas. Pada aspek bahasa, diharapkan menggunakan bahasa indonesia yang mudah dimengerti. Pada aspek manfaat, diharapkan memberikan dapat bermanfaat bagi diri sendiri. Pada bagian media meliputi desain, ilustrasi, tipografi dan *layout*. Pada aspek desain bentuk media yang *Pop-Up Book* diharapkan yaitu berbentuk buku besar, menarik dan mudah digunakan. Pada aspek ilustrasi diharapkan menggunakan gambar kartun warna

yang tidak mencolok, jenis huruf dapat dibaca dengan jelas. Pada aspek tipografi dan *layout* diharapkan letak huruf dan gambar berada di posisi tengah.

2. Desain (*Design*)

Tahap desain dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan materi dan media. Hasil analisis kebutuhan materi meliputi isi materi, penyajian, bahasa dan manfaat. Hasil analisis kebutuhan media meliputi desain, materi, ilustrasi, tipografi dan *layout*. Peneliti melakukan pengembangan materi yang berisikan pengertian, klasifikasi, faktor resiko dan pencegahan DM dengan CERDIK dengan materi yang disusun menggunakan bahasa indonesia, menarik, jelas, dan bermanfaat bagi anak SD terutamanya. Pada bagian media *Pop-Up Book*, peneliti mengembangkan media yang berukuran A4 yang berjumlah 10 lembar menggunakan ilustrasi kartun yang diletakkan di posisi tengah, tulisan jelas dan dapat dibaca dengan menggunakan kertas *art paper* 260 gsm yang berwarna pastel.

3. Pengembangan (*Develop*)

a. Hasil Uji Ahli Materi

Uji Ahli Materi dilakukan untuk mendapatkan data kelayakan materi pencegahan DM (CERDIK) yang ada digunakan pada media *Pop-Up Book* CERDIK. Berdasarkan hasil Uji Ahli Materi didapatkan nilai 95,3 % dari nilai 100 %. Nilai tersebut dihitung menggunakan rumus uji kelayakan materi berikut :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{jawaban benar} \times 100\%}{\text{jawaban salah}} = 95,3\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, uji kelayakan materi menunjukkan nilai 95,3 % dengan kriteria sangat baik, sehingga materi pencegahan DM (CERDIK) dinyatakan layak digunakan.

b. Uji Ahli Media

Uji Ahli Media dilakukan terhadap media yang digunakan dari mulai proses konsep sampai pembuatan media Pop-Up Book CERDIK. Berdasarkan hasil Uji Ahli Media didapatkan nilai 100 % dari nilai 100 %. Nilai tersebut dihitung menggunakan rumus uji kelayakan materi berikut :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{jawaban benar} \times 100 \%}{\text{jawaban salah}} = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, uji kelayakan media menunjukkan nilai 100 % dengan kriteria sangat layak, sehingga media *Pop-Up Book CERDIK* dinyatakan sangat layak digunakan.

4. Implementasi (*Implement*)

Uji coba skala kecil dilakukan untuk penilaian kelayakan media sebelum uji coba lapangan. Nilai uji coba skala kecil yang diperoleh yaitu :

Variabel	Nilai
Isi Materi	97.5 %
Aspek Media	98 %

Berdasarkan hasil tersebut, hasil uji coba skala kecil menunjukkan nilai 97,5 % (Isi Materi) dan 98 % (Aspek Media) dengan kriteria sangat layak dan sangat baik, sehingga media *Pop-Up Book CERDIK* dinyatakan sangat layak dan sangat baik untuk digunakan.

5. Evaluasi (*Evaluate*)

a. Analisis Univariat

Gambar 1. Hasil *Pretest* dan *Posttest* Penggunaan Media *Pop-Up Book* Pengetahuan Terhadap Pencegahan

Diabetes Melitus Tipe 2 Pada Kelas 6
(Anak SDN Kasomalang VI)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Pretest</i>	20	10	80	34,50	11,286
<i>Posttest</i>	20	50	100	87	17,614
<i>Valid N</i>	20				

Nilai rata-rata pengetahuan sebelum dilakukan perlakuan yaitu 34,50 sedangkan nilai rata-rata setelah dilakukan perlakuan yaitu 87, dengan peningkatan sebesar 60,34 %.

b. Analisis Bivariat

Sebelum dilakukan analisis bivariat, dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Uji normalitas dilakukan dengan shapiro-wilk karena data kurang dari 100 responden.

Gambar 2. Uji Normalitas Data

Shapiro-Wilk		
Statistic	df	Sig.
.849	20	.015
.903	20	.050

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai sig *pretest* yaitu 0,015 dan nilai sig *posttest* yaitu 0,047. Berdasarkan hasil tersebut data dikatakan normal karena nilai data lebih dari 0,05. Setelah dilakukan uji normalitas data, selanjutnya dilakukan paired sample t-test.

Gambar 3. Uji Parametrik

	t	df	Sig. (2-tailed)
<i>Pretest, Posttest</i>	10.925	20	.000

Uji paired sample t-test digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu 0,000, lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan nilai pengetahuan siswa sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan

PEMBAHASAN

1. Analisis (*Analyze*)

Berdasarkan hasil wawancara terdapat aspek pertanyaan yang menjadi fokus dalam pengembangan media *Pop-Up Book* yaitu isi materi, penyajian, bahasa, manfaat, desain, ilustrasi, tipografi dan *layout*. Pada aspek materi diharapkan berisi pengertian, klasifikasi, faktor resiko dan pencegahan DM dengan CERDIK. Pentingnya pencegahan diabetes sejak dini kepada anak sehingga diharapkan akan menanamkan pola hidup sehat kepada anak⁵. Pada aspek penyajian, penyajian yang diharapkan materi yang menarik dan jelas. Dalam kegiatan anak SD, metode yang dipilih sesuai dengan kebutuhan materi yang menarik dan jelas⁶. Pada aspek bahasa, diharapkan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Kemampuan dan perkembangan sosial anak SD dapat dipengaruhi oleh beberapa kesempatan hingga penggunaan bahasa yang mudah dimengerti⁷. Pada aspek manfaat, diharapkan memberikan dapat bermanfaat bagi diri sendiri. Berlaku atau kuat yang bermakna kualitas sesuatu hal yang menjadikan dapat disukai, diinginkan dan bermanfaat bagi personal maupun masyarakat⁸.

Pada bagian media meliputi desain, ilustrasi, tipografi dan *layout*. Pada aspek desain bentuk media yang *Pop-Up Book* diharapkan yaitu berbentuk buku besar, menarik dan mudah digunakan. Bahan yang digunakan yaitu dari bahan kertas yang tidak mudah robek. *Pop-Up Book* ini berukuran A4 dengan menggunakan teknik dasar dan menggunakan jenis kertas *art paper*⁹. *Art paper* dipilih karena kualitasnya yang baik, dalam hal bahan, karakteristik, warna dan harga¹⁰.

Pada aspek ilustrasi diharapkan menggunakan gambar kartun warna yang tidak mencolok, jenis huruf dapat dibaca dengan jelas. Media pembelajaran yang tepat untuk mendukung pelaksanaannya adalah media gambar¹¹. Pada aspek tipografi dan *layout* diharapkan letak huruf dan

gambar berada di posisi tengah. Tipografi adalah ilmu atau seni atau teknik dalam menyusun elemen-elemen huruf ataupun teks agar dapat dibaca dan maknanya tersampaikan dengan jelas dan memiliki nilai estetika¹².

2. Desain (*Design*)

Tahap desain meliputi kegiatan merancang konsep, materi dan media. Menentukan konsep dilakukan dengan langkah awal yang penting yaitu merancang matriks, dengan adanya matriks, maka materi dan media yang dibuat akan diarahkan supaya materi dan media tersebut tepat sasaran, mampu menjawab permasalahan dan memenuhi target pengguna, karena materi dan media yang baik adalah materi dan media yang tepat sasaran, permasalahan dan kebutuhan¹³.

Hal ini sesuai dengan materi pada media *Pop-Up Book* yang disusun menggunakan bahasa Indonesia, menarik, jelas, dan bermanfaat bagi anak SD mengenai pencegahan DM dengan CERDIK. Penggunaan materi DM yang disesuaikan dengan kebutuhan target audiens dan pemilihan bahasa yang tidak terlalu berat dapat membantu pencegahan DM pada anak¹⁴. Pada desain media *Pop-Up Book* dari bahan *art paper* 260 gsm yang berwarna pastel, dengan ukuran yang dikembangkan berukuran A4 berjumlah 10 lembar.

Menggunakan ilustrasi kartun yang diletakkan di posisi tengah, tulisan jelas dan dapat dibaca, saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya *Pop-Up Book* media yang sederhana dan lebih variatif sehingga masih banyak peluang untuk melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga anak dapat mengikuti secara optimal dan memungkinkan media tetap relevan dan menarik di masa mendatang¹⁵.

3. Pengembangan (*Develop*)

Tahap pengembangan melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan efektif dan sesuai dengan

kebutuhan. Tahap pengembangan media ini menekankan pentingnya validasi oleh para ahli untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya. Pada tahap ini dilakukan perbaikan materi dan media sesuai saran dan masukkan dari para ahli. Dalam pelaksanaan validasi diperlukan instrumen, yang dikembangkan berdasarkan referensi buku Pengembangan Media Pembelajaran¹⁶. Instrumen ini mencakup skala penilaian kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang efektivitas dan kesesuaian media. Pengembangan dilakukan untuk menilai kelayakan materi dan media sebagai bahan evaluasi perbaikan sebelum diuji coba kepada sasaran. Hasil uji kelayakan materi mendapatkan kriteria sangat baik, saran perbaikan yang diberikan oleh Ahli Materi yaitu bahasa, bahasa pengantar disesuaikan dengan kondisi responden. Hasil uji kelayakan media mendapatkan dengan kriteria sangat layak, komentar yang diberikan oleh Ahli Media yaitu desain *Pop-Up Book* sudah sesuai dengan aspek-aspek penilaian media dan dilanjutkan ke proses pembuatan/produksi.

4. Implementasi (*Implement*)

Tahap implementasi bertujuan untuk menguji produk *Pop-Up Book* yang telah dikembangkan pada kelompok skala kecil untuk memastikan bahwa materi dan media yang digunakan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Uji coba skala kecil dilakukan kepada 10 anak kelas 6 SDN Kasomalang VII dengan karakteristik yang sama dengan pengguna dan didapatkan hasil berupa bahwa materi dan media dinyatakan sangat baik dan sangat layak.

Jumlah calon pengguna media yang harus dilibatkan pada tahap implementasi bisa berjumlah 5-10 orang (kelompok kecil)¹⁷. Anak tersebut melakukan penilaian dan didapatkan kriteria sangat baik dan sangat layak. Nilai kelayakan yang sangat tinggi dari

penilaian menunjukkan bahwa materi dan media yang dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak kelas 6 SD.

5. Evaluasi (*Evaluate*)

Tahap evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas *Pop-Up Book*, dilakukan kepada responden yaitu 20 anak kelas 6 SDN Kasomalang VI, responden terlebih dahulu diberikan soal *pretest* untuk melihat pengetahuan sebelum diberikan perlakuan, kemudian responden diberikan perlakuan sebanyak 2 kali dengan jarak waktu 10-15 dari perlakuan 1 dan 2, dan terakhir pemberian *posttest* untuk mengukur peningkatan pengetahuan setelah penggunaan *Pop-Up Book*.

Sebelum dilakukan uji coba tersebut, dilakukan terlebih dahulu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal sebelum dilakukan analisis statistik lebih lanjut. Uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk karena jumlah responden kurang dari 100. Uji normalitas dapat menggunakan uji Shapiro-Wilk dikarenakan data yang digunakan kurang dari 100 dengan kriteria yang berlaku yaitu apabila signifikansi $>0,05$ yang artinya residual berdistribusi normal¹⁸.

Berdasarkan uji normalitas, data berdistribusi normal sehingga uji bivariat menggunakan uji paired sample t-test. Uji paired t-test adalah merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai dengan adanya perbedaan rata-rata sesudah diberikan perlakuan¹⁹. Hasil uji paired sample t-test diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu 0,000, lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan nilai pengetahuan siswa sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa Pengembangan Media Pop-Up Book CERDIK Terhadap Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Pada Kelas 6 (Anak SDN Kasomalang VI) dengan model pengembangan ADDIE. Analisis dilakukan untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang meliputi isi materi, penyajian, bahasa, manfaat, meliputi desain, ilustrasi, tipografi dan *layout*. Materi diharapkan menarik, jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dapat bermanfaat. Media *Pop-Up Book* diharapkan berbentuk buku besar, menggunakan gambar kartun warna yang tidak mencolok yang berada di posisi tengah dan jenis huruf dapat dibaca. Desain media *Pop-Up Book CERDIK* berukuran A4 yang berjumlah 10 lembar menggunakan ilustrasi kartun yang diletakkan di posisi tengah, tulisan jelas dan dapat dibaca dengan menggunakan kertas *art paper* 260 gsm yang berwarna pastel yang berisikan materi pengertian, klasifikasi, faktor resiko dan pencegahan DM dengan CERDIK. Pengembangan media mendapatkan penilaian oleh ahli materi dengan kriteria sangat baik dan ahli media dengan kriteria sangat layak. Adapun perbaikan yang dilakukan yaitu pada materi, bahasa pengantar disesuaikan dengan kondisi responden. Implementasi dilakukan dengan uji coba skala kecil dengan kategori sangat layak. Evaluasi media *Pop-Up Book CERDIK* menunjukkan adanya pengaruh pemberian media kepada anak kelas 6 (anak SDN Kasomalang VI).

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada orang tua, keluarga tercinta, serta orang-orang terkasih yang telah

membantu dan menemani dalam setiap langkah pengerjaan penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

1. Kemenkes. (2022). *Diabetes Melitus Tipe 2*. Kemenkes. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/653f627b3ce1272d209353541c305cee.pdf
2. Setyanigrum. (2019). *CERDIK pada PTM*. Volume 10 (8), 2019
3. Mahendra, D., Jaya, I. M. M., & Lumban, A. M. R. (2019). Buku Ajar Promosi Kesehatan. *Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Fakultas Vokasi UKI*, 1–107.
4. Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Perilaku CERDIK dalam Mencegah Penyakit Tidak Menular*. Ayosehat.Kemkes.Go.Id. <https://ayosehat.kemkes.go.id/perilaku-cerdik-dalam-mencegah-penyakit-tidak-menular>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2024.
5. Perempuan, J., Reynaldi, F., & Farisni, T. N. (2020). Penyuluhan Pentingnya Pencegahan Penyakit Diabetes Sejak Dini Kepada Guru Perempuan TK Yaa Bunaaya I Gampong Ujong Drien. 2(September), 26–30.
6. Intan, I. (2019). *Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penyajian Materi Berbasis Multimedia di Pulau Barrang Lompo Enhancement of Quality of Learning through Material Presentation based on Multimedia in Barrang Lompo Island*. 1(2), 121–132.

7. Suhasri, A. H., Astuti, N. J., & Suryana, E. (2023). *Perkembangan Bahasa dan Sosial Pada Fase Anak Usia Sekolah*. 120–126.
8. Nasir, M. (2021). Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya Bagi Manusia. *Syntax Idea*, 3(11), 2457–2467. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i11.1571>
9. Oemar, I. N. dan E. A. B. (2019). *PERANCANGAN BUKU POP-UP SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN*. 04, 494–501.
10. Paramita, A. L. (2019). Analisis Pemilihan Kertas Sebagai Bahan Baku Untuk Kotak Kemasan Pada Cv. Surya Cemerlang Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(3), 163–170.
11. F, A. N., Maharani, N., N, C. L., & Dewi, E. R. (2023). *Dampak Menonton Serial Kartun Kesukaan Terhadap Perilaku Anak*. 12(1), 72–80. *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume 12 (1), 2023 , 72-80
12. Iswanto, R. (2023). *Perancangan Buku Ajar Tipografi*. 23(2), 123–129. <https://doi.org/10.9744/nirmana.23.2.123-129>
13. Cahyadi, A. (2019). *Pengembangan Media dan Sumber Belajar*; UIN ANTASARI
14. Ratih Puspita Febrinasari, Tri Agusti Sholikah, Dyonisa Nasirochmi Pakha, dan S. E. . (2020). *Buku Saku Diabetes Melitus untuk Awam*. Surakarta : UNS Press. November.
15. Oemar, I. N. dan E. A. B. (2019). *PERANCANGAN BUKU POP-UP SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN*. 04, 494–501.
16. Kustandi, Cecep., dan Darmawan, Daddy. (2020). *Pengembangan Media Pembelajaran: Konsep & Aplikasi Pengembangan Media Pembelajaran bagi Pendidik di Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Kencana
17. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
18. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
19. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.